

TRADUIRE EN FRANÇAIS *L'ACATHISTE À LA MÈRE DE DIEU*

CZU: 81`25:2=14=03.133.1

DOI: 10.5281/zenodo.6519710

Felicia DUMAS

Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi, Roumanie

ORCID: 0000-0001-5053-2337

Nous proposons une analyse traductologique comparée de deux versions françaises de *l'Acathiste à la Mère de Dieu*, réalisées par les deux grands traducteurs des textes liturgiques de l'Orthodoxie du grec en français: le père archimandrite Placide Deseille et le père Denis Guillaume. Nous étudierons notamment les choix lexicaux et stylistiques de ces deux traducteurs, en insistant sur leur expressivité poétique et leurs significations théologiques.

Mots-clés: *traduction, Orthodoxie, langue française, Acathiste, poésie liturgique, Mère de Dieu, expressivité, choix lexicaux.*

TRANSLATING IN FRENCH *THE ACATHIST TO THE MOTHER OF GOD*

The present article proposes a traductological analysis, comparatist in scope, of two French versions of the Akathist to the Mother of God, written by two noted translators of liturgic texts belonging to the patrimony of Greek Orthodoxy into modern French: Archimandrite Placide Deseille and Father Denis Guillaume. Our study addresses the lexical and stylistic choices of these two translators, scrutinizing their creativity, their poetic expressivity and the theological significance of their versions.

Keywords: *translation, Orthodoxy, French language, akathist hymn, liturgic poem, Mother of God, expressiveness, lexical options.*

Argument

Parmi les textes liturgiques propres à l'Orthodoxie, la poésie hymnographique ou l'hymnographie poétique occupe une place privilégiée, étant utilisée à la fois dans la prière communautaire, du culte public, que dans la prière privée des fidèles partiquants. Nous nous proposons par la suite une analyse traductologique comparée de deux versions françaises de *l'Acathiste à la Mère de Dieu*, réalisées par les deux grands traducteurs des textes liturgiques de l'Orthodoxie du grec en français: le père archimandrite Placide Deseille et le père Denis Guillaume. Nous ferons donc référence à l'Orthodoxie d'expression française, telle qu'elle est vécue et pratiquée en France, en langue française, dans de nombreuses paroisses et monastères, depuis le début du siècle dernier. [4, p. 12]. Nous étudierons notamment les choix lexicaux et stylistiques des deux traducteurs, en insistant sur leur créativité et sur l'expressivité poétique et les significations théologiques de leurs choix.

L'Acathiste à la Mère de Dieu en langue française

L'Acathiste à la Mère de Dieu est l'acathiste le plus aimé par les fidèles orthodoxes, et le plus lu par eux au niveau de leur règle de prière personnelle, lecture conseillée par leurs pères spirituels ou choisie tout simplement par eux pour sa beauté poétique et par amour pour la Mère de Dieu, à laquelle il est consacré. C'est un texte lu en tant que prière de louange, d'action de grâces, ainsi que de supplication par les chrétiens orthodoxes du monde entier, y compris par les fidèles français, devenus orthodoxes dans la plupart des cas par conversion.

Dans l'hymnographie chrétienne-orthodoxe, l'Acathiste est une hymne consacrée en premier lieu à la Mère de Dieu, au Christ, ainsi qu'à d'autres saints et saintes de l'Église. C'est une composition poétique et, en même temps, une « forme de prière qui jouit d'une grande faveur dans l'Église orthodoxe ». [6, p. 22].

Composé par Romain le Mélode au VI^{ème} siècle (ou par le patriarche Serge de Constantinople, d'après d'autres exégètes), l'Acathiste à la Mère de Dieu célèbre la gloire et la bonne nouvelle de l'incarnation du Christ de la Vierge Marie, devenue Mère de Dieu. C'est pour cette raison qu'en roumain, il est appelé plutôt l'Acathiste de l'Annonciation. En même temps, il fait référence à la protection de la cité de Constantinople (assiégée par les Avars en 626) par la Mère de Dieu, à la demande du patriarche Serge, qui l'aurait composé en signe de remerciement. Le premier kondakion de l'Acathiste, traduit de façon littérale et exacte par le père archimandrite Placide Deseille (et adapté en roumain, où il n'y a plus aucune référence au siège de Constantinople) exprime de façon explicite cette action de grâces : « Invincible conductrice de nos armées, à toi les accents de victoire ! Délivrée du danger, moi, ta cité, je te dédie cette action de grâces, ô Mère de Dieu ! ». [2, p.57].

Au niveau liturgique, du culte public, l'Acathiste à la Mère de Dieu est chanté (ou lu) (debout) à l'église le vendredi soir de la cinquième semaine du Grand Carême, aux Matines (du Samedi suivant). Néanmoins, les fidèles peuvent le lire chez eux tous les jours, en tant que forme de prière individuelle, et ils sont nombreux à le faire.

Comme nous le fait savoir le père archimandrite Placide Deseille, traducteur de la plupart des textes des offices liturgiques du grec en français (y compris de plusieurs acathistes), l'Acathiste à la Mère de Dieu représente le prototype de tous les autres acathistes qui « dérivent des homélies en prose rythmées des prédicateurs syriens ; chaque paragraphe se terminait par une clausule dont toute l'assistance reprenait les derniers mots. Ce type de composition a été largement utilisé dans le monde orthodoxe jusqu'à nos jours » [2, p.3]. Il est composé de vingt-quatre strophes, dont douze kondakia [3, p.484] et douze ikos [3, p.475], formant en grec un acrostiche, procédé poétique assez fréquent dans l'hymnographie byzantine. Chaque kondakion finit avec l'exclamation-refrain « Réjouis-toi, Épouse inépousée ! », et chaque ikos, avec l'exclamation « Alléluia ! ».

Ancien moine cistercien français, devenu orthodoxe au Mont Athos, le père archimandrite Placide Deseille est considéré comme le plus grand père spirituel français contemporain. Théologien, spécialiste en patrologie, fondateur de deux monastères orthodoxes en France à statut administratif de métochia (ou dépendances) du monastère athonite de Simonos Petra, le père Placide est également le traducteur le plus important des offices et des livres liturgiques de l'Orthodoxie, du grec en français. Il a fait toutes ces traductions par nécessité liturgique, afin de pouvoir les utiliser, en langue française, lors de la célébration des offices orthodoxes, tout d'abord dans ses monastères. En même temps, en tant que père spirituel de tous les fidèles français ou étrangers (francophones) qui fréquentaient ses monastères, il a été conscient de l'utilité de traduire pour eux les textes des acathistes, afin qu'ils s'en servent lors de leurs prières individuelles. D'autres traductions françaises de tous les livres liturgiques ont été réalisées, toujours du grec en français, par un autre moine, belge et uniate, le père Denis Guillaume, devenu orthodoxe vers la fin de sa vie. Le père archimandrite Placide Deseille et le père Denis Guillaume sont les traducteurs les plus importants de l'ensemble des textes liturgiques orthodoxes, du grec en français, et leur activité traductive s'est déroulée à peu près simultanément, pendant la même période, à partir des années 80.

Tous les deux ont traduit en français *l'Acathiste à la Mère de Dieu*. Si l'on compare les dates de publication de leurs versions françaises et si l'on analyse les paratextes qui les accompagnent, on peut affirmer que la traduction faite par le père archimandrite Placide Deseille précède celle du père Denis Guillaume. La première a été publiée en 1996 dans un *Recueil d'Acathistes*, aux éditions du monastère masculin fondé par le père archimandrite en France, Saint-Antoine-le-Grand, à côté des

versions françaises de plusieurs autres acathistes consacrés au Christ, à Sa Passion, à la Croix, à la Protection de la Mère de Dieu, à saint Jean-Baptiste, et l'Acathiste du Buisson Ardent. L'Introduction qui ouvre ce recueil nous apprend toutefois qu'il a été traduit bien avant, « vers 1960, par un moine de l'abbaye de Bellefontaine ». Par humilité monastique, le père archimandrite Placide Deseille ne mentionne pas son nom en tant que traducteur, mais il est évident, compte tenu de sa biographie spirituelle et du lieu de publication de ce recueil, qu'il s'agit bien de lui, ancien moine cistercien dans cette grande abbaye française.

La version française du père Denis Guillaume du même *Acathiste à la Mère de Dieu* a été incluse dans *Le Spoutnik nouveau Synecdimos*, un livre de prière destiné aux fidèles qui voyagent, publié un an plus tard, en 1997, à Parme, en Italie. Deux autres textes liturgiques de la même facture y étaient également inclus: *l'Acathiste à la Sainte Trinité* et *l'Acathiste à tous les saints*. *Le Spoutnik* n'est pas signé, ni sur la première de couverture, ni sur la page de garde ; il est néanmoins ouvert par un texte introductif qui précise le sens du titre et l'utilité de l'ouvrage et qui porte la signature du père Denis Guillaume. Dans cette brève introduction, *l'Acathiste à la Mère de Dieu* est mis en relation avec la piété slave et sa version française est suivie de toute une série de prières adressées à la Mère de Dieu, destinées à être lues devant quelques types d'icônes qui la représentent, connues dans le monde orthodoxe : « prières devant les icônes de Notre Dame aux trois mains, du Buisson Ardent, Joie de tous les affligés », etc. En 1997, quand la traduction est apparue, le père Denis Guillaume venait tout juste d'être reçu dans l'Orthodoxie. Dans la Postface qui clôt *Le Spoutnik*, il fait mention de façon explicite à l'utilité liturgique de ses traductions, au « rapport constant entre ses publications et les aspirations du public », à la reconnaissance des orthodoxes francophones pour ses traductions, ainsi que pour son « sens poétique et musical, grâce auquel il est aisé de les chanter ». [1, p. 1278]. On remarque donc la mention de l'un des principes traductifs de ce moine belge, à savoir la musicalité et la poéticité des textes destinés à être lus et surtout chantés. À son tour, le père archimandrite Placide Deseille précise dans son Introduction au *Recueil d'acathistes* les principes fondamentaux ayant sous-tendu son acte traductif, à savoir la poéticité et la clarté des textes, leur limpidité (et leur harmonie) stylistique qui favorise la prière: « La plupart de ces traductions ne sont pas strictement littéraires. Les traducteurs se sont efforcés, tout en respectant le sens des textes originaux, de garder à leur version un caractère poétique, et d'éviter un style trop heurté qui n'aurait pas favorisé la prière ». [2, p.4].

Les choix des traducteurs

Ces deux moines convertis à l'Orthodoxie, un Français et un autre francophone (Belge), ont fait preuve de beaucoup de créativité à travers leur traduction en français de l'Acathiste à la Mère de Dieu. L'un des exemples les plus évidents de cette créativité lexicale et poétique (à significations théologiques) est la traduction de l'exclamation grecque *Khairé Nympe anympheute* à travers l'utilisation du déterminant *inépousée* à côté du nom *épouse*, sous la forme du syntagme qui sert d'appellation pour la Mère de Dieu, *Épouse inépousée*, dans tous les refrains finaux des kondakia: « Réjouis-toi, Épouse inépousée ». Employé aussi, dans les textes catholiques, rarement, il est vrai, cet adjectif (créé par dérivation parasynthétique à partir du nom *épouse*) n'est utilisé que par référence à la maternité divine, sans union charnelle, de la Mère de Dieu. C'est le père Denis Guillaume qui l'explique dans le *Lexique du culte de la Liturgie* qui clôt *Le Spoutnik* : « inépousée, adj. Se dit de la Vierge qui n'a pas eu de relations charnelles avec un homme, mais qui enfanta dans la virginité ». [1, p.1149]. L'association de cet adjectif qualificatif et du nom dont il est dérivé engendre une belle sonorité poétique, tout en gardant en français aussi (comme en grec) la

construction oxymorique qui exprime l'attribut fondamental de la Vierge Marie devenue Mère de Dieu, à savoir sa maternité divine irréprochable, appelée en Occident, dans le Catholicisme romain, immaculée.

Par l'intermédiaire de deux adjectifs créés par préfixation avec l'opérateur *in-* (*inaccessible*), et, respectivement, par dérivation parasynthétique avec le même préfixe et le suffixe *-able* (*insondable*), le père archimandrite Placide Deseille suggère les qualités exceptionnelles, hors-normes humaines, de la Mère de Dieu, à travers deux images métaphoriques qui mettent en évidence la sagesse et la profondeur spirituelle de celle-ci, ainsi que l'inaccessibilité du mystère divin de sa maternité virginale : « Réjouis-toi, sommet inaccessible à la pensée humaine ; Réjouis-toi, profondeur insondable même aux yeux des anges ». [2, p.58]. Les mêmes adjectifs ont été choisis aussi par le père Denis Guillaume, mais les analogies dont il se sert pour exprimer les mêmes qualités engendrent des images caractérisées par un degré de métaphorisation moins élevé : « Réjouis-toi, montagne inaccessible aux humaines pensées, réjouis-toi, insondable océan même aux Anges soustrait ». [1, p.55]. S'il n'arrive pas à trouver des images aussi poétiques que le premier traducteur, il parvient, en revanche, à créer une rime inexistante dans ce contexte précis dans la version du père archimandrite Placide Deseille. Néanmoins, à d'autres endroits, ce dernier privilégie une certaine rime à son tour (du type de l'assonance), en faisant appel au même procédé lexical de la dérivation parasynthétique : « Réjouis-toi, sarment à bourgeon inflétrissable ; Réjouis-toi, terre au fruit impérissable ». [2, p.59]. Dans le même contexte, le père Denis Guillaume fait appel à des analogies dont l'expressivité poétique récupère des aspects « profanes » : « Réjouis-toi, bourgeon de l'immortelle fleur, réjouis-toi, domaine au fruit plein de saveur ». [1, p.56].

La préfixation négative, opérée avec les préfixes *non-* et *in-*, est également choisie pour créer d'autres déterminants qui expriment la pureté virginale de la maternité divine de la Vierge Marie (le leitmotiv de l'hymne acathiste) : le sein de la Mère de Dieu qui a porté le Christ est caractérisé de *non ensemencé* par le père archimandrite Placide Deseille, et d'*immaculé* par le père Denis Guillaume. Les deux déterminants expriment de façon apophatique (une démarche théologique de définir Dieu par négation, par ce qu'Il n'est pas : [6, p.57]) le mystère de l'enfantement sans union charnelle de la Mère de Dieu, Épouse de Dieu dont le mariage mystique n'a pas été consommé selon les lois de la nature humaine (et qui est donc appelée pour cela *Épouse inépousée*). Les deux traducteurs ont su exprimer ceci par l'intermédiaire d'images métaphoriques d'une émouvante expressivité : « Réjouis-toi, lit nuptial pour des noces exemptes de semeur » [1, p.61] ; « Réjouis-toi, chambre des noces virginales » [2, p.64].

En enfantant le Christ, la Vie par excellence dont s'abreuvent tous les chrétiens, la Mère de Dieu devient « trésor inépuisable de la vie », cette métaphore étant employée de façon identique dans les deux versions de l'acathiste. Le recours à la parasyntèse (la dérivation accomplie par l'ajout à la même base d'un préfixe et d'un suffixe, opération qui se produit dans la simultanéité [5, p.109]) engendre d'autres images dont l'expressivité poétique est incontestable, malgré certaines analogies moins heureuses, choisies pour la rime : « Réjouis-toi, de l'Église imprenable boulevard, réjouis-toi, des chrétiens l'indestructible rempart » [1, p.63] ; « Réjouis-toi, tour inébranlable de l'Église ; Réjouis-toi, rempart inexpugnable du Royaume » [2, p.66].

D'ailleurs, obsédé par le fait de proposer une traduction rimée de l'acathiste (qui n'existe de façon canonique et traditionnelle dans aucune autre langue), le père Denis Guillaume recourt souvent à des inversions syntaxiques qui produisent le même effet expressif, poétique : « Réjouis-toi, de nos trophées l'exaltation, réjouis-toi, par qui l'ennemi est vaincu, réjouis-toi, de mon corps la guérison, réjouis-toi, de mon âme le salut ». [1, p.63].

Les deux traducteurs font appel, au niveau de leurs versions, à des constructions syntaxiques explicatives, introduites par la conjonction *car*, qui assurent un effet de rythmicité mélodieuse en français, tout en actualisant les significations théologiques du rôle essentiel joué par la Mère de Dieu dans la vie des chrétiens et dans l'œuvre de salut du Christ, le Fils de Dieu qu'elle a mis au monde, ainsi que du mystère divin de sa conception virginale. Toutes ses significations justifient discursivement (et donc, rituellement aussi) la vénération qui est due à la Mère de Dieu par les fidèles orthodoxes. Les constructions explicatives-justificatives introduites par *car* sont particulièrement présentes dans la traduction du père archimandrite Placide Deseille: « Réjouis-toi, car tu as ineffablement engendré la Lumière ; Réjouis-toi, car tu n'as pu révéler à personne comment le mystère s'est accompli. Réjouis-toi, car tu es inaccessible à la sagesse des sages ; Réjouis-toi, car tu éclaires les esprits des croyants ». [2, p.58]. « Réjouis-toi, car tu nous as délivrés des cultes païens ; Réjouis-toi, car tu nous as retiré du borbier de nos œuvres. Réjouis-toi, car tu tournes vers le bien la flamme des passions ». [2, p.61]. Pour le père Denis Guillaume, le recours à cette construction est mis au service de la versification rimée de sa traduction : « Réjouis-toi, car tu relèves Adam déchu, réjouis-toi, car Eve aussi ne pleure plus ». [1, p.63].

La préoccupation permanente pour la mise en place d'une traduction rimée est doublée chez ce traducteur belge du choix de versifier même les contenus théologiques exprimés par le père archimandrite Placide Deseille de manière narrative ; prenons comme exemple deux options traductives dont l'oxymore sous-jacent à la construction poétique fait référence au mystère de la maternité divine, virginale, de la Mère de Dieu : « ils ne peuvent dire comment tu as pu demeurer vierge et enfanter » [2, p.63] ; « ils ne savent expliquer comment tu as conçu dans la virginité » [1, p.60].

Pour conclure

Les deux versions françaises de *l'Acatliste à la Mère de Dieu* que nous avons essayé d'analyser brièvement ici sont utilisées de nos jours, dans la prière liturgique et individuelle, dans de nombreuses paroisses et plusieurs monastères orthodoxes de France, en fonction de la préférence des prêtres et des fidèles pour l'une ou l'autre d'entre elles, pour l'un ou l'autre des deux traducteurs. Autant de critères subjectifs mais fonctionnels, inhérents à toute option humaine.

La première des préférences porte sur les qualités linguistiques et stylistiques des versions. La traduction du père Denis Guillaume est presque entièrement versifiée et de manière rimée, avec un choix de rimes très riche et très heureux dans la plupart des cas. La traduction du père archimandrite Placide Deseille se caractérise par une mélodicité rythmée qui favorise la psalmodie et la prière, ainsi que par le caractère très poétique de ses choix lexicaux, dont certains extrêmement rares et livresques (*inexpugnable, impérissable, inflétrissable, etc.*).

La notoriété des deux traducteurs influence à son tour le choix de l'une ou l'autre de ces versions pour l'usage liturgique ou privé. En plus de sa notoriété théologique et spirituelle incontestable, le père archimandrite Placide Deseille a toujours été considéré comme un repère en ce qui concerne la vie de prière, et ses monastères, où a été publiée sa traduction de l'acathiste, accueillent des fidèles de toutes les juridictions canoniques présentes sur le territoire de l'Hexagone. Pour les puristes de la langue, sa traduction sera toujours préférée puisqu'elle a été faite par un Français « de souche » ! Ses enfants spirituels la choisissent aussi, en raison de leur relation de paternité spirituelle très importante dans l'Orthodoxie.

Malgré sa conversion à l'Orthodoxie vers la fin de sa vie, le père Denis Guillaume continue d'être perçu dans certains milieux comme un moine uniate, et certains de ses choix lexicaux sont tributaires de son appartenance par le passé à l'Église gréco-catholique. Il s'agit de l'utilisation du

syntagme *Notre Dame* en tant que formule d'appellation pour la Mère de Dieu (dans toutes ses traductions, le père archimandrite Placide Deseille emploie, à la place de ce syntagme, la formule *notre Souveraine*), ou de l'adjectif *immaculée* (non utilisé par le père Placide Deseille, afin d'éviter toute confusion avec le dogme de l'immaculée conception, adopté par l'Église Catholique au XIX^{ème} siècle, en 1854, et non reconnu par l'Église orthodoxe).

Au-delà de tous ces motifs préférentiels plutôt subjectifs, les deux versions françaises de *L'Acahiste à la Mère de Dieu* témoignent de l'existence de plus en plus visible en France d'une Orthodoxie rayonnante et vivante, ainsi que des formidables ressources linguistiques et poétiques dont dispose la langue française, devenue support « occidental » d'expression des contenus spirituels et théologiques de cette Orthodoxie « orientale ».

Références bibliographiques:

1. *Le Spoutnik, nouveau Synecdimos*. Parma : Diaconie apostolique, 1997. 1278 p.
2. *Recueil d'acahistes*. Monastère Saint-Antoine-Le-Grand, métouchion de Simonos Petra, 1996. 112 p.
3. DUMAS, F. *Dicționar bilingv de termeni creștin-ortodocși român-francez, francez-român*, ediția a doua revizuită și îmbogățită. Iași: Editura Doxologia, 2020. 634 p.
4. DUMAS, F. *L'Orthodoxie en langue française – perspectives linguistiques et spirituelles*, avec une Introduction de Mgr Marc, évêque vicaire de la Métropole Orthodoxe Roumaine d'Europe Occidentale et Méridionale. Iași: Casa editorială Demiurg, 2009. 195 p.
5. DUMAS, F. *Lexicologie française*. Iași: Casa editorială Demiurg, 2008. 210 p.
6. LE TOURNEAU, D. *Les mots du christianisme. Catholicisme, orthodoxie, protestantisme*. Paris : Fayard, 2005. 742 p.